

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA IJODIY FAOLIYATNI EVRISTIK TOPSHIRIQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Kenjaboyeva Nigora Mamayusufovna¹

¹ Surxondaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20606049>

Annotatsiya

Ushbu maqolada evristik topshiriqlarning boshlang‘ich ta’lim jarayonida o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishdagi pedagogik ahamiyati yoritiladi. Evristik yondashuv bolalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarga yechim topish, ijodiy tafakkur va izlanish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda evristik topshiriqlarning asosiy turlari, ularni dars jarayonida qo‘llash usullari hamda kutilayotgan pedagogik natijalar tahlil qilinadi. Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan ishlovchi o‘qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar ham bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: evristik topshiriqlar, ijodiy faoliyat, mustaqil fikrlash, muammo yechish, ijodkorlik, o‘quv jarayoni, pedagogik yondashuv.

O‘zbekiston ta’lim tizimida boshlang‘ich maktab bosqichidan boshlab ta’lim sifatini yangi darajaga ko‘tarishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur islohotlar o‘quvchilarda fan asoslari, axloqiy-etik qadriyatlar, milliy va ijtimoiy mehnat ko‘nikmalari, evristik hamda ijodiy tafakkurni shakllantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar yaratmoqda. Bu jarayonda o‘quvchilarning atrof-muhitga ongli munosabatini rivojlantirish, ularni mustaqil fikrlashga va ijodiy izlanishga yo‘naltirish zarurati tobora ortib bormoqda. Shu bois pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish hamda o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etishda samarali didaktik vositalardan foydalanish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

“Evrastika” atamasi yunoncha “heurisko” so‘zidan olingan bo‘lib, “topmoq”, “kashf qilmoq” ma’nolarini anglatadi. Evristik ta’limning asosiy maqsadi noaniqlik sharoitida turli muammoli, ijodiy va noodatiy vazifalarni hal qilishning ko‘p qirrali usullarini o‘quvchiga anglatishdan iborat. Evristik topshiriqlarning didaktik ahamiyati aynan yangi bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchining ochiqligi, izlanishga tayyorligi va mustaqil yechim ishlab chiqish ehtiyoji bilan belgilanadi.

Evrastik topshiriq evristik ta’limning asosiy tushunchalaridan biridir. Bunday topshiriqlar har bir darsda o‘quvchining ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ular ta’limiy vazifalarni an’anaviy bo‘lmagan usullar orqali hal qilish, o‘quvchini izlanishga, mulohaza yuritishga va mustaqil qaror qabul qilishga yo‘naltirish imkonini beradi. Tahlil va natijalar. A.V. Xutorskoyning fikriga ko‘ra, evristik topshiriq shaxsiy ta’limiy mahsulotni yaratish va uni mustaqil faoliyat jarayonida namoyon etishga qaratilgan o‘quv topshirig‘idir [8].

Boshlang‘ich sinflarda evristik topshiriqlardan foydalanish ijodiy fikrlashni rivojlantirishning muhim vositasi sifatida baholanishi mumkin. 7–11 yosh oralig‘idagi bolalar o‘zlarini turli noodatiy faoliyat turlarida, jumladan, dars jarayonida ham faol namoyon etishga moyil bo‘ladilar. Ijodiy faoliyat kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar tafakkurini shakllantirishda muhim omil bo‘lib, ularning bilimga qiziqishi, nutq rivoji, mustaqil fikrlashi va noodatiy yondashuv kabi salohiyatlarini yuzaga chiqaradi.

- Ijodiy faoliyatga bo‘lgan munosabat quyidagi iste’dod mezonlari bilan uzviy bog‘liq:
- intensiv aqliy rivojlanish;
- o‘qishga qiziqish, kuzatuvchanlik, boy so‘z boyligi, nutq rivoji va noodatiy fikrlash;
- qiziqishning erta shakllanishi, xususan, matematika, san’at, musiqa, texnika, xorijiy tillar kabi sohalarga moyillik;
- bilim olishga intilish, tashabbuskorlik, mustaqillik va maqsadga yo‘naltirilganlik;
- ijodiy hamda amaliy faoliyatga tayyorlik.

Ijodiy jarayon ikki asosiy xususiyatga ega: birinchisi intuitiv, ya’ni sezgi va ichki anglash bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchisi formallashtirilgan natijalar orqali ifodalanadi. Birinchi yo‘nalish muammoning mohiyatini idrok etishda, ikkinchisi esa uni tahlil qilish va hal etishda namoyon bo‘ladi. Natijada mazkur ikki yo‘nalish ijodiy tafakkurning muhim komponentlari – mantiqiy va intuitiv fikrlashni shakllantiradi. O‘quvchining shaxsiy fazilatlarini va ijodiy tafakkurini shakllantirishga xizmat qiluvchi evristik topshiriqlar, ayniqsa, nostandart, kreativ va yangicha yondashuvni talab etuvchi muammoli vazifalarni hal qilishda katta ahamiyat kasb etadi.

Evristik topshiriqni bajarish jarayonida o‘quvchi o‘z shaxsiyatining turli jihatlarini safarbar etadi. Jumladan:

–Kognitiv jihat – atrof-muhitni anglash, savol berish, hodisalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash, o‘z tushunchasini ifodalash va savollarga javob topish;

–Kreativ jihat – ilhom, fantaziya, ziyraklik va noodatiy fikrlash;

–Motivatsion-emotsional jihat – faoliyatga qiziqish, rag‘bat, o‘rganishga intilish va hissiy qoniqish;

–Tadqiqotchilik jihati – tahlil qilish, umumlashtirish, qiyoslash, xulosa chiqarish, kuzatish, suhbatlashish va boshqa izlanish ko‘nikmalari.

Boshlang‘ich sinflarda murakkab bo‘lmagan, biroq ko‘p qirrali topshiriqlar asosida o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish mumkin. O‘quvchilarning shaxsiy sifatlarini shakllantirish tajribasi ularning o‘quv, amaliy va ijtimoiy faoliyatlar orqali rivojlanishini ta’minlash zarurligini ko‘rsatadi. Shu sababli davlat ta’lim standartlarida amaliy faoliyatga asoslangan yondashuvga alohida e’tibor qaratiladi. Boshlang‘ich ta’limning o‘ziga xos jihati shundaki, maktabga qadam qo‘yayotgan bolalarning ijtimoiy va psixologik rivojlanish darajasi bir-biridan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bu esa ta’lim metodikasini moslashtirish hamda shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim muhitini yaratish zaruratini keltirib chiqaradi.

Amaliyotda evristik topshiriqlar samaradorligini baholash uchun o‘quvchilarning ijodiy faoliyatiga oid quyidagi ko‘rsatkichlar aniqlanadi:

–Motivatsion-emotsional ko‘rsatkichlar – faoliyatga ishtiyoq, yangilikka qiziqish, ijobiy hissiy munosabat va qoniqish;

–Irodaviy ko‘rsatkichlar – qat’iyat, jasorat va maqsadga yo‘naltirilganlik;

–Bilish yoki kognitiv ko‘rsatkichlar – tafakkurning moslashuvchanligi, mustaqillik va mehnatsevarlik;

Ijodiy ko‘rsatkichlar – g‘oyalar tezligi, tafakkur sur’ati va fikrlashning originalligi.

Mazkur mezonlar o‘quvchining shaxsiy ijodiy salohiyatini rivojlantirishda, ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida muhim ahamiyatga ega.

Ijodiy faoliyatning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

1. Reproduktiv faoliyat – tayyor bilimlarni takrorlash;
2. Qisman izlanishli faoliyat – namunaga asoslangan holda yangilik yaratish;
3. Haqiqiy ijodiy faoliyat – original yondashuv asosida shaxsiy natijaga erishish.

Reproduktiv faoliyat ijodiylikning dastlabki darajasini ifodalaydi. Undan yuqoriroq bosqichda qisman izlanishli faoliyat joylashadi. Eng yuqori bosqich esa haqiqiy ijodiy faoliyat darajasidir. Aynan ushbu darajada o‘quvchining mustaqil fikrlashi, shaxsiy nuqtai nazarini ifodalashi va ijodiy natijaga erishishga intilishi yaqqol namoyon bo‘ladi. Bu darajaga erishgan o‘quvchi topshiriqlarni ko‘proq tadqiqotchilik va mustaqillik asosida bajaradi. Bu esa bilim olishning chuqurroq va anglangan shakliga olib keladi hamda ijodiy yondashuvga asoslangan ta’limning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. O‘quvchini har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida shakllantirish uchun, ayniqsa, kichik maktab yoshidanoq uning ijodiy faolligini oshirish muhimdir. Chunki aynan shu yosh davrida bolalarda did, dunyoqarash, aqliy salohiyat, psixik jarayonlar va individual-psixologik xususiyatlar jadal shakllanadi. Psixologlar S.L. Rubinshteyn va B.G. Ananyev insonning umumiy ruhiy rivojlanishini uning jismoniy rivojlanishi bilan bog‘liq holda o‘rganishga e’tibor qaratgan olimlar sirasiga kiradi.

Xususan, B.G. Ananyev idrok, diqqat, xotira va tafakkur kabi murakkab psixik funksiyalarni tahlil qilar ekan, bu sifatning shaxsning umumiy rivojlanishidagi ahamiyatini asoslab bergan [3].

N.S. Leytes esa aqliy salohiyat bilan bog‘liq umumiy qobiliyatlarni ilmiy jihatdan asoslagan. Uning fikricha, bunday salohiyatlar insonning bilimga ongli munosabati, irodasi va hissiy tajribasi orqali shakllanadi hamda nazariy bilimlar va amaliy faoliyatda o‘z ifodasini topadi. Leytesga ko‘ra, inson intellektining asosiy vazifasi hodisalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglash va ushbu bilim asosida maqsadli harakat qilishdan iborat. U yuqori nerv faoliyati xususiyatlariga tayangan holda ijodiy fikrlashning yuzaga chiqishini izohlaydi [4]. Tadqiqot metodologiyasi. Bugungi kunda psixologlar va pedagoglar o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi hamda faol bilish faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan turli yondashuvlardan foydalanmoqdalar. Bu jarayonda bilishga qiziqish, mustaqil topqirlik, tahliliy va ijodiy tafakkur yetakchi o‘rin egallaydi.

Mazkur yondashuvlar ijodiy topshiriqlarni samarali tashkil etish, o‘quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish va ularning ta‘lim jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qiladi.

O‘quvchining ichki motivatsiyasi barqaror o‘quv qiziqishi, savol berishga intilish va o‘qituvchidan asosli javob olish ehtiyoji bilan tavsiflanadi. Bunday holatda bola bilim olishdan quvonch, o‘zini namoyon etish va mustaqillik hissini boshdan kechiradi. Ushbu bosqich ijodiy-ilhomlantiruvchi daraja sifatida baholanishi mumkin.

Mazkur darajada bola o‘quv topshiriqlarini hal qilishda qat’iyat, jasorat, natijaga intilish va yangilikdan qoniqish kabi sifatlarini namoyon etadi. Bunda o‘qish jarayoni shunchaki bilim olish vositasi bo‘lib qolmay, balki ijodiy izlanish faoliyatiga aylanadi.

Xulosa

Boshlang‘ich ta‘limda evristik topshiriqlardan foydalanish quyidagi pedagogik natijalarga erishish imkonini beradi:

- o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan motivatsiyasi oshadi;
- bilish faoliyati faollashadi va o‘quv topshiriqlarini bajarishda mustaqillik kuchayadi;
- ijodiy yondashuv shakllanadi;
- o‘quvchilarda ilmiy-izlanuvchanlik, tashabbuskorlik va madaniy fikrlash rivojlanadi;
- o‘zlashtirilgan bilimlarni real hayotiy vaziyatlarga tatbiq etish ko‘nikmasi shakllanadi.

Evristik topshiriqlarni dars jarayonida qo‘llash o‘quvchilarning umumiy tafakkur darajasini oshiradi, ularni tanqidiy va ijodiy fikrlashga undaydi. Bunday yondashuv o‘quvchini insoniy qadriyatlar, milliy madaniyat va ilmiy tafakkur asosida rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF–5712-son Farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019.
2. Boltayeva Sh.T. Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish: monografiya. Toshkent, 2013. 34 b.
3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л.: ЛГУ, 1969. 248 с.
4. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М.: Знание, 1984.
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология / под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика-Пресс, 1999. 321 с.
6. Левитов Н.Д. Субъект. Объект. Познание. М.: Знание, 1999. 47 с.
7. Нишаналиев У. Формирование личности учителя трудового обучения: проблемы и перспективы. Ташкент: Фан, 1990. 85 с.
8. Хуторской А.В. Эвристическое задание. URL:
http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_task.htm